

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНИЕВЫХ ДИОДНЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

О.А. Абдулхаев¹, Д.Б. Истамов², К.Н. Аллокулов³

¹⁻²Физико-технический институт Академии наук
Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

³Национальный университет Узбекистана,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590431>

В настоящее время температура, несомненно, является одной из наиболее широко используемых физических величин во всех сферах от промышленности до повседневной жизни. Диодные датчики температуры (DTD) на основе кремния (Si) уже много лет успешно применяются в качестве эффективных устройств измерения температуры. Одним из основных недостатков этих датчиков является ограниченный диапазон измеряемых температур, который сильно ограничен со стороны высоких температур. В частности, чувствительность современных коммерческих DTD на основе Si составляет 2,5-3,1 мВ/К, а диапазон чувствительности ограничен диапазоном от 4 К до 500 К [1,2]. В работе [3] предложена теоретическая модель определения предельных граничных характеристик DTD на основе кремния, согласно которой максимальная рабочая температура DTD на основе кремния не должна превышать 703 К. Однако исследования последних лет показали, что данное теоретическое ограничение неверно, и, в частности, получены ряд экспериментальных образцов диодов, работающих при температурах выше этой температуры. Например, температурные характеристики экспериментальных образцов, полученных в работе [4], представлены на графике для сравнения с теоретическими граничными характеристиками, полученными в работе [3] на рис. 1.

Поэтому целью данной работы является анализ и пересмотр граничных характеристик DTD на основе кремния.

Чтобы определить граничную характеристику DTD на основе кремния, воспользуемся следующей формулой идеального диода:

$$I = I_s \left(\exp\left(\frac{qU}{kT}\right) - 1 \right). \quad (1)$$

При этом напряжение, падающее на термодатчик, определяется следующим выражением:

$$U = V_k - \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_s^*}{I}\right) + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_s}{I} + 1\right), \quad (2)$$

где I_s – ток насыщения, k – постоянная Больцмана, T – температура, q – заряд электрона, $V_k = \frac{E_g}{q} - \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_V N_C}{N_A N_D} \right)$ – контактная разность потенциалов, $I_s^* = q \left(\frac{L_p N_A}{\tau_n} + \frac{L_n N_D}{\tau_p} \right)$, $I_s = q n_i^2 \left(\frac{\left(\frac{kT}{q} \mu_p \right)}{L_p N_D} + \frac{\left(\frac{kT}{q} \mu_n \right)}{L_n N_A} \right)$.

Для определения граничных характеристик были использованы следующие критерии ограничивающие основные параметры датчиков (рабочий ток, концентрация примесей в базовой области, подвижность и время жизни носителей заряда), использование которых позволяет преобразовать выражение (2) в граничные характеристики:

1. Максимальное значение концентрации примесей в базовой области ограничено пределом перехода механизма токопереноса к туннельному механизму и определяется выражением $E_C - E_f = 0$;

2. Максимальное значение рабочего тока, подаваемого на диод, ограничивается процессом саморазогрева диода и возникающей в результате этого процесса погрешностью измерения, определяется как $\Delta T = \frac{I \cdot V(I, T)}{\lambda_T}$.

Используя эти критерии, были рассчитаны материальные параметры DTD на основе Si, и эти параметры приведены в таблице 1.

Таблица №1. Материальные параметры DTD на основе Si, позволяющие определить граничные характеристики датчика

Параметр (n ⁺ - p)	Данные по работе [3]	Наша модель
$N_b, \text{см}^{-3}$	$1,9 \cdot 10^{17}$	$2 \cdot 10^{20}$
$J_s, \text{А} \cdot \text{см}^{-2}$	17	2,6
$\tau_n, \text{с}$	$2,1 \cdot 10^{-8}$	$2 \cdot 10^{-3}$
$\mu_n, \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	1500	1500
$T_{max}, \text{К}$	703	1200

Исходя из значений, приведенных в таблице 1, предельная характеристика, полученная для диодных датчиков температуры на основе кремния с использованием выражения (2), представлена на рис. 16. Граничные характеристики s' и e' , заданные предложенной нами моделью, являются максимальными пределами для диодных датчиков температуры на основе кремния и включают граничные области, упомянутые в приведенной выше работе. Как показано на рисунке 16, показаны

граничные характеристические линии, полученные при малых рабочих токах и высоких значениях легирования базовой области.

Рис. 1. Кривые температурной чувствительности DTD n⁺-р-типа и их граничные характеристики. Обозначения: e, e' - граничные линии, позволяющие получить максимальный диапазон измерения; s, s' - граничные линии, позволяющие получить максимальную чувствительность; экспериментальные результаты: s, e, 1, 2, 3 - [3]; 4, 5, 6 - [4].

Заключение. Исходя из граничных характеристик для диодных датчиков температуры на основе Si, определяемых предложенной моделью, видно, что диодные датчики температуры на основе Si могут работать даже при температурах 1200 К, но, конечно, при этих температурах контакты и другие конструктивные элементы датчиков могут выйти из строя.

Литература.

[1] M. Mansoor, I. Haneef, S. Akhtar, A. De Luca, and F. Udea, "Silicon diode temperature sensors - A review of applications," *Sensors Actuators, A Phys.*, vol. 232, pp. 63–74, 2015, doi: 10.1016/j.sna.2015.04.022.

[2] Temperature Measurement and Control, Lake Shore Cryotronics, USA, 1995, part 1 of 2.

[3] Y. M. Shwarts, V. L. Borblik, N. R. Kulish, E. F. Venger, and V. N. Sokolov, "Limiting characteristics of diode temperature sensors," *Sensors Actuators, A Phys.*, vol. 86, no. 3, pp. 197–205, 2000, doi: 10.1016/S0924-4247(00)00445-3.

[4] A. De Luca, V. Pathirana, S. Z. Ali, D. Dragomirescu, and F. Udea, "Experimental, analytical and numerical investigation of non-linearity of SOI diode temperature sensors at extreme temperatures," *Sensors Actuators, A Phys.*, vol. 222, pp. 31–38, 2015, doi: 10.1016/j.sna.2014.11.023.